

"POIS SÓ SE QUESTIONA O QUE SE CONHECE!": ENTREVISTA COM MARIA DE DEUS BEITES MANSO

Organizadores:

EDEVARD PINTO FRANÇA JÚNIOR
GEFERSON SANTANA

Editores da Revista Nordestina de História do Brasil

Recebido: 16/12/2018

Aceito: 03/01/2019

Publicado: 16/01/2019

FABRÍCIO LYRIO SANTOS

Professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

Correio eletrônico: fabriciolyrio@gmail.com

Aos leitores(as),

Apresentamos a entrevista concedida pela historiadora portuguesa Maria de Deus Beites Manso, que é especialista nos estudos em torno da história do Império Português. Publicou diversos artigos e livros, dentro e fora de seu país de origem, que dialogam com diversas temáticas como as questões raciais, mulheres e relações de gênero, escravidão e história indígena, mas sua publicação recente é a obra *História da Companhia de Jesus em Portugal* (Editora Parsifal, 2016). Nas linhas que seguem, deixaremos que a própria entrevistada comente sobre sua trajetória intelectual e sua circulação pelos diversos espaços de sociabilidade do além-mar.

Desejamos uma excelente leitura!

BLOCO 01 – FORMAÇÃO ACADÊMICA E ATUAÇÃO PROFISSIONAL

1.1 [Revista Nordestina de História do Brasil e Fabrício Lyrio Santos] Fale-nos um pouco, por favor, da sua formação acadêmica.

[Maria de Deus Beites Manso] Licenciada em História (1986), Mestre em História Moderna pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (1991) e Doutorada em História pela Universidade de Évora (1999). Atualmente sou Professora Auxiliar com Agregação (provas defendidas em 2008, em História, na Universidade de Évora) no Departamento de História da Universidade de Évora. Sou investigadora integrada no Centro de Investigação e Ciência Política (CICP) e membro colaborador do Centro de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (CHFLUL).

O âmbito da lecionação recai particularmente sobre a História da Expansão e da Colonização Portuguesa. Mais recentemente os interesses de estudo e debate incidem sobre a Comunidade dos Povos de Língua Portuguesa (CPLP) nos aspetos internacionais das culturas e dos povos lusófonos, em chave histórica.

1.2 [RNHB e FLS] Sua trajetória foi construída solidamente dentro do campo historiográfico. A seu ver, como é ser mulher e trabalhar em um campo constituído majoritariamente por homens?

[MDBM] Sem qualquer preconceito ou imodéstia nunca me senti/apercebi, não significa que possa acontecer, ser discriminada por ser mulher. Neste meu percurso são muitos os homens que me têm acompanhado e a quem muito devo. As opções que faço não se baseiam no género, raça ou ideologia, mas antes, no conhecimento e particularmente na ética que cada um representa globalmente. Creio que os problemas na Academia, e falo do ponto de vista exclusivamente pessoal, passam tanto pelo género ou até mesmo pela narrativa histórica que fazemos, mas muito pelos grupos que cada um de nós “representa” e pela imagem que de nós “publicitam”, sem que muitas das vezes nos conheçam verdadeiramente (facilmente valorizamos ou destruimos um CV).

1.3 [RNHB e FLS] Conte-nos como foi que a Companhia de Jesus se transformou em seu objeto de estudo, que resultou em seu doutoramento *A Companhia de Jesus na Índia. Séculos XVI-XVII. Aspectos da sua actuação missionária e cultural?*

[MDBM] Aconteceu naturalmente. Quando ingressei na Universidade de Évora comecei por lecionar uma disciplina sobre a História da Expansão e os Descobrimentos Portugueses. Na

pesquisa que fiz para a elaboração de um programa e preparação das aulas, verifiquei que os aspetos culturais sobre a Expansão portuguesa não eram muito considerados em Portugal. Também, e talvez pelo facto de estar a lecionar numa Universidade fundada pela Companhia de Jesus (1559) e tendo daqui saído tantos missionários para o espaço ultramarino, resolvi debruçar-me sobre a Companhia de Jesus na Índia, com incidência particular nas regiões onde a presença política e militar portuguesa se fazia sentir com mais dificuldade. À medida que ia lendo verificava que a Igreja, particularmente a Companhia de Jesus, tinha sido um braço fundamental na estruturação do Império Português e em todo o espaço de circulação lusa, ou seja, também no “império oficioso”. Tal percepção alicerçou-se ainda mais quando em 1995 fui a Goa e a Cochim, e percebi a dinâmica cultural e política que acompanhou o seu projeto.

1.4 [RNHB e FLS] Em relação às suas pesquisas, quais influências teóricas e metodológicas a senhora considera como mais relevantes?

[MDBM] Não gosto de “heróis” e não é fácil falar de todos os que ao longo destas três décadas constituíram uma valia no percurso académico quer teórico metodológico quer pessoal. Tal como entendo que não se pode fazer história só dos “heróis”, também, entendo, que não podemos ficar presos a nomes ou a modelos historiográficos, sob pena dos horizontes historiográficos cristalizarem e ignoramos o que se vai produzindo, nomeadamente dissertações de Mestrado e teses de Doutoramento. Por exemplo, ainda durante a Licenciatura, nos anos oitenta do século XX, lembro-me de ter lido o livro de Lucien Febvre (1878-1956), *Martinho Lutero, Um Destino* (a 1ª edição foi publicada em 1928 e a edição portuguesa data de 1976, Amadora: Livraria Bertrand)¹ e creio que terá sido nesta altura que despertei para a história cultural, particularmente para os temas ligados com a Religião. Trata-se de uma obra incontornável sobre a história do século XVI e da Reforma que, apesar dos anos, continua uma obra de referência. Mas, outros historiadores ligados à história da cultura e das mentalidades foram, e continuam a ser, leitura obrigatória, entre eles destaque: Jean Delmeau, Philippe Ariès (1914-1984), George Duby (1919-1996), Jean-Louis Flandrin (1931-2001), José Andrés Gallego, Carlo Ginzburg, Peter Burke, Roger Chartier, Jacques Heers (1924-2013) e Paul Ricoeur (1913-2005). Mas, como gosto de cruzar leituras que nos ajudam a questionar a História (afastar como alguns dizem o olhar eurocêntrico), lembro, por

¹ A edição brasileira desta obra é FEBVRE, Lucien. **Matinho Lutero, um destino**. São Paulo: Três Estrelas, 2012. Tradução de: Dorothee de Bruchard.

exemplo, o gosto que tenho nas leituras de Michel Foucault (1926-1984), François Laplantine, Edward Said (1935-2003), Andre Gunder Frank (1929-2005), Kenneth Pomeranz, James Morris Blaut (1927-2000), Eduardo Lourenço e de outros que, ainda, os tenhamos de ler com maior cuidado/crítica, nos ajudam a problematizar a História, como por exemplo, a obra do sociólogo Gilberto Freyre (1900-1987). Pois só se questiona o que se conhece.

Outros professores e investigadores marcaram e marcam o meu percurso e ou ajudaram/ajudam a pensar a minha investigação. Aqui, centro-me na área temática que elegi como trabalho, o Império Português, num olhar mais cultural. Começando pelos “seniores” portugueses, destaco, entre outros (saliento entre outros) de igual valor científico, os nomes de Luís de Albuquerque (1917-1992), António Augusto Marques de Almeida (1936-2017), António Borges Coelho, Vitorino Magalhães Godinho (1918-2011) e Luís Filipe Thomaz. Mais recentemente, quero destacar os estudos sobre os Sefarditas em muitas partes da Ásia (redes de comércio e redes familiares, entre outras) do historiador português Lúcio Rocha de Sousa, Professor na TUFU (Tokyo University of Foreign Studies), em Tóquio. Fora de Portugal, entre outros nomes de grande relevo saliento Charles Boxer (1904-2000), A. J. R. Russell Wood (1940-2010), Stuart Schwartz, Tzvetan Todorov (1939-2017), John Elliott e, mais recentemente, Serge Gruzinski, Sanjay Subrahmanyam, Inès G. Županov, Joseph Abraham Levi e Timothy Coates. Outros nomes faltam, mas para não correr o risco de esquecer algum, pois são muitos os nomes a indicar, saliento que há um grupo de investigadores brasileiros com quem colaboro com regularidade e que muito respeito cientificamente que se têm dedicado a estudar a época colonial e têm desenvolvido temas relacionados com a mulher, mestiçagens, trânsitos culturais, ordens religiosas, escravatura, o “outro”, etc, dando-nos uma nova e arrojada leitura sobre esta época.

Em jeito de reconhecimento quero registar o nome do Prof. Joaquim Veríssimo Serrão, meu orientador de Mestrado e de Doutoramento. O Joaquim Veríssimo Serrão devo os primeiros passos na minha vida académica e, como tal, sou-lhe muito grata. Também os seus livros constam da minha biblioteca.

1.5 [RNHB e FLS] Interessante notar, que grande parte das referências citadas pela senhora é formada por homens e europeus. A seu ver, por que temos poucas referências de historiadoras e não europeus neste campo de investigação?

[MDBM] Nunca tinha pensado no assunto. A seleção dos temas/referências não é orientada por estas opções de sexo, de nacionalidade ou de cor. A aproximação a alguns destes nomes deve-se à sua marca historiográfica, alguns deles marcaram e marcam mundialmente a historiografia; muitos já não estão entre nós, mas continuam referências historiográficas, e outros, acompanharam e acompanham no meu percurso académico. Obviamente, que há tantos investigadores brasileiros que são de referência mundial e com muito aprendi e continuo a aprender. Não irei citar nomes, mas cito as Universidades onde se encontram alguns dos investigadores com quem tenho partilhado atividades no âmbito da mobilidade docente, orientações, publicações e participação em eventos e que também considero referências historiográficas: Universidade de Brasília, Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Universidade do Sudoeste da Bahia, Universidade Estadual de Feira de Santana, Universidade de São Paulo, Universidade Rural do Rio de Janeiro, Universidade Fluminense, Universidades Federal de Minas Gerais, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UNIVERSO, Universidade Federal do Espírito Santo, Universidade Federal de Sergipe, UNISINOS, Universidade Federal de Viçosa, Universidade Federal de Pelotas, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, etc. A lista de universidades é extensa, por exemplo, vai até Macau, Universidade de Macau, Universidade de S. José, Universidade de Tóquio, etc.

191

1.6 [RNHB e FLS] Quais conceitos a senhora destacaria como fundamentais nas suas investigações?

[MDBM] Não me querendo esgotar em conceitos, saliento: circularidade cultural, mestiçagens, grupos subalternos, adaptação, missionação e história da mulher.

1.7 [RNHB e FLS] Dentre os temas que a senhora já investigou, existe algum que te fascina mais do que todos? O que senhora está pesquisando atualmente? Que outros temas a senhora tem vontade de investigar no futuro?

[MDBM] Desde o Doutorado (defendido em 1999) apenas me centrei nos estudos sobre o Império Português, portanto este é o tema geral, o chapéu. Entre os temas que me fascinam no âmbito do Império Português na sua vertente oficial e oficiosa estão os grupos “subalternos”, onde incluo as mulheres, o escravo, o “índio” (o “outro”) e temas ligados às mestiçagens e à circularidade cultural. Mas, também me agrada estudar um dos braços fundamentais na

estruturação do Império, a Companhia de Jesus. Creio que, por enquanto, será este o meu percurso historiográfico.

1.8 [RNHB e FLS] Além de participar de eventos na área, que outras atividades de pesquisa ou colaboração acadêmica a senhora tem desenvolvido no Brasil?

[MDBM] Tenho colaborado na lecionação, em 2015 fui Professora Visitante CAPES na UFMG, onde colaborei particularmente com Eduardo França Paiva. Tenho orientado e participado em diversos júris de “banças de qualificação”, dissertações de Mestrado e de teses de Doutorado. Também tenho orientado diversos pós-doutoramentos e bolseiros “sanduíche”. Integro igualmente diversos grupos de investigação certificados pelo CNPq (9 no total) e presentemente integro o grupo de investigação do Projeto *Pensando Goa - uma peculiar biblioteca em língua portuguesa*, coordenado por Helder Garmes, Universidade de São Paulo - Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas.

1.9 [RNHB e FLS] Tem sido possível estabelecer parcerias entre instituições portuguesas e brasileiras?

[MDBM] As parcerias, são essencialmente individuais, centram-se na que acima referi: integração de grupos de pesquisa, orientações de dissertações, teses e pós-doc e investigação e organização de eventos.

1.10 [RNHB e FLS] Além do Brasil, que outros países a senhora tem visitado e que temas têm tratado nestas viagens?

[MDBM] O grande tema que abordo é o Império Português nas vertentes já referidas. As diversas bolsas de investigação atribuídas têm-me permitido um diálogo constante com investigadores de diferentes áreas e países: Espanha, China (Macau), Japão e também já estive em Angola. No seguimento do *Programa Erasmus* tenho desenvolvido projetos de investigação e de docência em Universidades de Espanha (Sevilha, Universidade de Las Palmas, Gran Canária e Universidade de La Laguna, Tenerife) e em tempos em Itália (Università della Tuscia, Viterbo).

BLOCO 2 - RELAÇÕES HISTORIOGRÁFICAS BRASIL-PORTUGAL

2.1 [RNHB e FLS] Na sua opinião, como a historiografia brasileira tem sido vista em Portugal e como a historiografia portuguesa tem sido vista no Brasil?

[MDBM] Não podemos responder de forma generalizada, sob o risco de sermos imprecisos. A produção e diversidade de interpretação são tantas que não podemos ter um olhar rigoroso de tudo o que se produz. Falo, apenas, em meu nome e sobre o que mais conheço, o que está mais próximo do tema que trabalho e fico pelos temas no geral. No entanto, aprecio globalmente tantos os temas como a abordagem que a historiografia brasileira tem feito sobre esta época. Creio que ao Brasil se deve uma nova abordagem (ou melhor, um reforço) sobre algumas temáticas que demoraram e, ainda hoje, há alguma resistência, menos do que há alguns anos, ao seu estudo na Academia portuguesa, como é o caso da história da mulher, das mestiçagens e trânsitos culturais, entre outros.

As últimas duas décadas, devido ao intercâmbio acentuado que se tem estabelecido entre a Academia portuguesa e brasileira e ao acesso a uma maior e mais diversificada documentação, assim como devido à mudança epistemológica e metodológica que a História adotou, nomeadamente o recurso a outras ciências sociais e humanas, tem modificado o olhar sobre a história da colonização portuguesa. A Academia brasileira despertou com mais entusiasmo para a história colonial, diversificando as temáticas de trabalho e, com destaque, outros temas que não a escravatura, pois a escravatura, particularmente o tráfico negreiro marcou muito os trabalhos sobre este período. Verifico que hoje os estudos sobre a Companhia de Jesus, por exemplo, enraizaram-se; há já um grupo de historiadores que estuda outras regiões do Império Português com destaque para o Oriente, a ligação do Brasil colonial a outras regiões do Império que não África. As missões da Companhia de Jesus tendem a ser estudadas na dialética do encontro entre o europeu/ jesuíta e o “outro”/indígena e debater como as identidades são (re) constituídas a partir desse contato, assim como a adaptação que o missionário e o indígena fizeram às circunstâncias do momento. Juntamente, um conjunto de historiadores tem abordado as missões *inacianas* fora dos grandes centros de poder como era a Bahia e o Rio de Janeiro. Agora, por exemplo, Sergipe, Espírito Santo ou Grão Pará e Maranhão alcançam evidência na história colonial do Brasil.

Em relação ao Brasil e desde há alguns anos verifico que, particularmente António Hespanha, constitui uma referência historiográfica, igualmente em Portugal. Há também outros nomes

portugueses que se tornaram referência, como se comprova pelos muitos mestrados, doutorandos e pós-doc que até Portugal vêm fazer a sua formação. Como referi anteriormente, o intercâmbio que se tem feito tanto de um lado como do outro do Atlântico tem contribuído para o alargamento do debate e isto é que é o fundamental.

2.2 [RNHB e FLS] A senhora citou Gilberto Freyre como uma referência importante para problematizar a História, dando-nos o conselho para que a leitura de sua obra seja feita criticamente. De que forma, uma obra como *Casa Grande e Senzala* nos permite problematizar a história da América Portuguesa e quais cuidados, a seu ver, que os historiadores devem ter na sua leitura?

[MDBM] O facto de indicar Gilberto Freyre não significa que se aceitem passivamente as suas teses e Freyre não fala de todos os espaços colonizados pelos portugueses, mas de uma parte. Temos de perceber o contexto da sua escrita. Nas primeiras décadas do século XX as questões dos descobrimentos e da colonização portuguesa motivaram investigadores estrangeiros. O Estado Novo inaugurou, desde 1930, com a publicação do Acto Colonial, uma nova fase imperial, nacionalista, colonialista e centralizadora que haveria de vigorar formalmente até 1951. Pretendia, particularmente, o novo Estado opor-se à orientação republicana e reafirmar a vocação e o direito histórico de Portugal à colonização. Por isso, desejava mostrar perante o País e o mundo que Portugal possuía um vasto país também ultramarino e que a Nação se relacionou e adaptou facilmente aos espaços descobertos ou conquistados. Assim, a teoria do *lusotropicalismo* defendida por Gilberto Freyre veio nos anos de 1950 ao encontro dos interesses do colonialismo do Estado Novo ajudando à legitimação do domínio político das colónias portuguesa, agora designadas de Províncias Ultramarinas. Os primeiros trabalhos de Gilberto Freyre, *Casa Grande e Senzala* e *Sobrados e Mucambos*, eram apoiados na observação da realidade brasileira, ressaltando o elogio à colonização portuguesa e alimentando com uma base que se via a si própria como “científica” as teses coloniais defendidas pelo Estado Novo que, por sua vez, procurou reverter a seu favor o prestígio internacional de Freyre. De facto, Freyre serviu os interesses de Salazar e a sua obra ficou associada a este facto. Mas tal realidade não pode anular a sua obra, toda obra é possível de ser criticada. Embora de uma maneira geral Freyre fale de um “modelo” de colonização portuguesa, certamente há diferenças culturais entre os europeus que para além dos

contextos socioculturais do “colonizado” ditaram “modelos” diferentes para a construção dos impérios. Mas será que tal realidade equivale a se falar de um “modo de ser português”? Penso que é um debate instigante dentro dos estudos da colonização portuguesa. Estes e outros estudos e as fontes publicadas ou arquivadas em tantas bibliotecas e arquivos permitem dar continuidade a um debate para uma história comparada da colonização europeia quer para percebermos como cada povo europeu agiu quer como o processo de colonização se construiu para daí se aferirem as singularidades (ou não) de cada um dos espaços colonizados mesmo dentro do Brasil.

2.3 [RNHB e FLS] Quais temas relacionados à história do Brasil e de Portugal (ou às conexões entre as duas histórias) estão demandando maior atenção por parte dos historiadores dos dois países?

[MDBM] Certamente é variado e abarca orientações historiográficas diversas. Verifico que há um grupo que se prendem a questões ligadas à história política, institucional e das grandes famílias (“elites” coloniais) e uma outra, esta mais familiar para mim, resultado dos contactos que aqui tenho, que estuda as ordens religiosas, a história da mulher e a história conectada do Império.

2.4 [RNHB e FLS] A evangelização jesuítica é vista de forma negativa em muitos manuais escolares no Brasil, pois estariam retirando a cultura dos povos indígenas, lhes impondo uma língua e religião estrangeiras. De que forma os manuais portugueses abordam esta questão?

[MDBM] Se a memória não me falha, e pensando nos anos que orientei estágios no ensino secundário e o acompanhamento que fazia nos estudos das minhas filhas, creio que os manuais portugueses não desenvolvem o tópico. Estes, quando falam da Companhia de Jesus, falam essencialmente num processo de colonização que se pautou pela imposição da religião, da língua e da cultura, por vezes, perspectivando a Companhia de Jesus como uma ordem que se soube aculturar (o correto seria adaptar) e salientando alguns nomes que marcaram a cultura portuguesa ou que, atendendo ao seu pensamento, tiveram problemas dentro da Igreja, como é o Caso de António Vieira.

2.5 [RNHB e FLS] Tendo em vista suas pesquisas, de que forma esta representação presente nos manuais didáticos brasileiros aproxima-se das práticas dos religiosos

inacianos? Podemos falar que existiu um “extermínio cultural” das populações indígenas promovido pelos jesuítas?

[MDBM] Não usaria o conceito “extermínio cultural”. O objetivo dos inacianos prendia-se com a catequização e a cristianização das populações, obviamente também tinham interesses económicos. Esta era a mentalidade da época e como tal não a podemos julgar, mas devemos estudá-la. Nesta dinâmica houve violência física e cultural que conduziu à doença, à morte e à destruição de algumas práticas indígenas. Não há como negá-lo. Tais práticas aconteceram em outras épocas da história na Europa e continuam a acontecer. O fundamental é percebermos como eram as sociedades indígenas e como estas reagiram ao processo de colonização e também como é que o colonizador agiu no contacto com as culturas locais.

BLOCO 3 - HISTÓRIA GLOBAL E TRANSNACIONAL

3.1 [RNHB e FLS] Hoje, muitos historiadores estão repensando os limites nacionais ao pesquisarem sobre recortes regionais, adotando uma leitura transnacional. A partir de suas pesquisas, quais os avanços da abordagem transnacional nos estudos regionais?

[MDBM] Como já referi anteriormente, a comunidade científica brasileira despertou para a história da colonização portuguesa de uma maneira mais ampla e com renovação historiográfica. No entanto, verifico que a maioria dos estudos, repito maioria, não todos, se centram muito nas regiões em que cada um vive ou lhe são mais próximas geograficamente. Mas, também há investigadores, em menor número, que estudam outras regiões mais distantes, trabalhos mais globais e alguns estudos já se reportam a outras áreas do Brasil e do Império Português, onde destaco o Oriente. Neste domínio, há, já, preocupação de ver, por exemplo, uma capitania no contexto do Brasil colonial e ou no contexto do Império Português/impérios europeus.

3.2 [RNHB e FLS] Poderíamos dizer então que, do ponto de vista da pesquisa, os historiadores brasileiros da América Portuguesa têm uma postura “autocentrada”?

[MDBM] Mesmo usando aspas, não gosto da classificação “autocentrada” e a pergunta que acima me coloca sobre o ensino da História no Brasil responde em parte a esta questão. Olhando para algumas discussões que vamos tendo em eventos, deslocações a Universidades e quando alunos brasileiros vêm até nós, verifico que há uma ideia comum: o português roubou o ouro do Brasil, a colonização portuguesa está ligada ao tráfico de escravos negros (tráfico entre África e

Brasil/tráfico Atlântico) e à imposição de um modelo cultural e político. Lembro aqui, já algumas vezes me perguntaram quanto é que Portugal deve ao Brasil e ignora-se que também houve grupos da sociedade portuguesa que foram instrumentalizados no processo de colonização, lembro as mulheres órfãs e outras, os degredados, os judeus e outros. Obviamente que tudo isto é verdade e não nego esta realidade, a colonização exerceu violência cultural e física, não há como negar. Assim, quando os alunos, a maioria, chegam à Universidade nem sempre têm disciplinas sobre esta época e quando as têm é sobretudo sobre o Brasil. Raramente falam no Império Português no seu todo, deixando de lado outras partes do Império e a forma como os portugueses colonizaram ou circularam por outros espaços. Creio que, por estes factos, o horizonte geográfico dentro da colonização moderna fica reduzido. Contudo, mais recentemente devido a alguns congressos no âmbito da história colonial a questão está a mudar, mas não o suficiente para que possamos dizer que há uma mudança radical em relação a outros espaços do Império. Obviamente a História do Brasil colonial deve continuar a ser feita nesta perspectiva, tem de ser feita, mas deve alargar os horizontes geográficos e perceber a dimensão e complexidade do Império Português.

3.3 [RNHB e FLS] Poderia fazer breves comentários sobre alguns trabalhos de pesquisa de brasileiros que tem seguido uma linha mais transnacional dentro de seu campo de investigação?

[MDBM] Deixo o registo de nomes de colegas que trabalharam/trabalham comigo e se trabalham/trabalharam comigo, certamente é por partilharmos o mesmo campo de investigação, temas próximos e não necessariamente as mesmas áreas geográficas ou o que os colegas chamam de linha “transnacional” (os nomes são indicados sem qualquer ordenação): Grayce Souza, Roque Felipe de Oliveira Filho, Isnara Pereira Ivo, Patrícia Faria, André Cabral Honor, Elizete da Silva, Ângelo Assis, Marcia Amantino, Antonio Lindvaldo Sousa, Suely Almeida, Elidece Couto, Luiz Cláudio Ribeiro e Maria José Cunha. Destaco ainda alguns jovens promissores, ex-bolseiros sanduíche, ex-doutorandos e outros ainda doutorandos: Jorge Lúzio Matos Silva, Manoela Vieira Alves de Araújo, Anderson Pereira dos Santos, Rafaela Franklin da Silva Lira, Fernanda Aires Bombardi, Laís Viena, Alexandre Bittencourt Marques, Wayra Silveira, Francis Rasseli, Susana Veiga, Gláucia Freire e a mestranda Letícia Maia que se graduou em 2016 na Universidade de Juiz de Fora.

